

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Шодмонов Шохрухан Комолиддинович

Ташкентский государственный аграрный университет

студент 1 курса факультета права и туризма

Научный консультант: Назаров Эльбек Алимович, Ташкентский
государственный аграрный университет. старший преподаватель факультета
права и туризма

Аннотация: В данной статье описывается глава 4 Конституции Республики Узбекистан о внешней политике. Кроме того, в этой статье объясняется «внешняя политика» и даются личные мнения.

Ключевые слова: Внешняя политика, международные отношения, альянс, политические структуры, платформы, правительство, оборона, суверенитет, региональный.

Annotation: In this article, Chapter 4 of the Constitution of the Republic of Uzbekistan on Foreign Policy is described. In addition, "Foreign Policy" is explained in this article and personal opinions are given.

Key words: Foreign policy, foreign relations, alliance, political structures, platforms, government, defense, sovereignty, regional.

Внешняя политика или внешние отношения государства (в отличие от его внутренней политики) — это его цели и деятельность, связанные с его взаимодействием с другими государствами, альянсами и политическими образованиями через двусторонние или многосторонние платформы.

Есть несколько целей, которые могут лежать в основе внешней политики правительства. Среди других вариантов внешняя политика фокусируется на обороне и безопасности, экономических интересах или помощи нуждающимся странам. Все вопросы внешней политики взаимосвязаны и помогают каждой стране проводить единую комплексную внешнюю политику. В отличие от

внутренней политики, внешняя политика действует в ответ на изменения и ключевые события в зарубежных странах.

Республика Узбекистан проводит открытую, взаимовыгодную и конструктивную внешнюю политику, основанную на ее национальных интересах. Современный политический курс республики формируется исходя из быстро меняющейся ситуации в мире и в регионе, а также масштабных изменений внутри страны.

Основной целью внешнеполитической деятельности Республики Узбекистан является укрепление независимости и суверенитета государства, его места и роли на международной арене, создание вокруг него обстановки безопасности, стабильности и дружественного соседства, активное содействие внешнеэкономические интересы республики.

Республика придерживается курса неприсоединения к военно-политическим блокам и не допускает размещения на своей территории иностранных военных баз и объектов, а также участия военнослужащих страны в миротворческих операциях или военных конфликтах за рубежом. Узбекистан выступает за решение всех конфликтов и конфликтов только мирными политическими средствами.

Суверенное равенство государств Узбекистана, неприменение силы или угрозы силой, нерушимость границ, невмешательство во внутренние дела других государств; добросовестное выполнение международных обязательств, уважение и защита прав человека и других общепризнанных принципов и норм международного права; заинтересован в расширении сотрудничества со всеми партнерами во имя мира, развития и процветания на основе основных принципов неделимости безопасности, открытости и прагматизма, развития добрососедских отношений с соседними странами, укрепления регионального и международного сотрудничества.

Одной из основных и задач первого уровня внешнеполитической деятельности является эффективная реализация Стратегии действий по пяти

приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы.

Для достижения этой цели на внешнеполитическое ведомство возлагаются следующие задачи:

- формирование наиболее благоприятных внешнеполитических условий для эффективной реализации демократических реформ и быстрых процессов модернизации общества и экономики в нашей стране;

- поддержание и укрепление мира и стабильности в Центральной Азии, превращение региона в регион безопасности и устойчивого развития; - формирование сбалансированной, многоплановой системы стратегического сотрудничества с ведущими странами мира и международными организациями;

- Продвижение международных инициатив Узбекистана в важных областях региональной и мировой политики;

- содействие в увеличении объемов экспорта и расширении географии местной продукции;

- оказывать активную поддержку в привлечении прямых иностранных инвестиций и передовых технологий в приоритетные отрасли национальной экономики;

- оказание практической помощи в привлечении туристов в нашу страну и развитии туристической инфраструктуры;

- поддерживать расширение и углубление сотрудничества в области транспорта и транзита и развития международных транспортных коммуникаций и логистической инфраструктуры;

- обеспечение всесторонней защиты прав и интересов граждан и юридических лиц Республики Узбекистан за рубежом;

- укрепление связей с соотечественниками, проживающими за рубежом.

Сотрудничество со странами СНГ также является приоритетом внешней политики Узбекистана. Наша республика исторически сложила политические, экономические, транспортно-коммуникационные и другие отношения с этими странами. Узбекистан продолжит строить двусторонние отношения

сотрудничества со странами Содружества Наций на основе принципов равенства, взаимной выгоды, уважения и учета интересов друг друга.

Использованная литература:

1. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Tashqi_siyosat
2. <https://www.uzbekistan.org.ua/uz/o-zbekiston-respublikasi-tashqi-siyosati.html>
3. Конституция Республики Узбекистан.